

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE CONCERNANT CERTAINES CARACTERISTIQUES CORPORELLES D'UN GROUPE DE FEMMES DE L'INDUSTRIE DE BUCAREST

MONICA PETRESCU, ELEONORA LUCA, NICOLAE LEASEVICI,
LĂCRĂMIOARA PETRE, MIRCEA ȘT. CIUHUȚA

Abstract. The present paper is part of an ergonomic anthropology research conducted between 2003 and 2004 in Romanian urban and industrial centers, its main objective being the design of some clothing equipments for protection correlated with the dimensional variability of Romanian population. Our sample is composed of 79 females aged between 20 and 55 ($X \pm SD = 41,87 \pm 5,91$), selected from the main group of 500 females on the subjective criteria of ectoscopic evaluation of a harmonious corporeal fulfillment. From the multitude of body measurements used by the clothing industry we chose 5 dimensions specific to physical anthropology, measured in an upright position (height, weight, thoracic, abdominal and hips circumferences), on which base corporeal development and nutritional status indices – I. Goldstein, Bouchard, Quetelet (BMI), Rohrer – were calculated. Average values and somatic phenotypes have been reported to Anthropologic Atlas of Romania average values for the whole country, to urban feminine industrial population average values as to some variation scales specific for physical anthropology, and significance tests were applied. The phenotypical variability of ponderal indices was also appreciated for percentile intervals. The results confirm a narrower variability selection oriented to average phenotypes, with average values for all the somatic characters being very close to average values for the whole country and individual characters neatly prevailing inside the „ $M \pm SD$ ” interval. Thus, the results describe some kind of an average corporeal “model” for the adult female worker in urban industry. Our approach supports the importance of physical and ergonomic anthropology researches for the design of useful metric standards for various sectors of human activity.

Keywords: anthropology, corporality, nutritional indices, ergonomics.

L'anthropologie roumaine inscrit beaucoup de recherches concernant la structure anthropologique des femmes par rapport aux hommes, leur typologie constitutionnelle, certains caractéristiques bio-socio-démographiques, biochimiques, physiologiques, génétiques, biomédicale etc., des recherches différenciées selon des divers facteurs éco-géographiques (urbain/rural, altitude), historiques (provinces roumaines) ou socio-professionnels.

Pendant les années 1950-1970, on consigne des recherches d'Anthropologie appliquée sur les diverses catégories socioprofessionnelles concernant seulement les hommes: travailleurs forestiers, mineurs, métallurgistes etc. Conformément au

Programme Biologique International concernant l'adaptabilité humaine, Suzana Grințescu-Pop, Th. Enăchescu et leurs collaborateurs S. Beroniade, T. Drăghicescu, E. Radu, H. Schmidt, M. Vlădescu, C. Vulpe, ont conçu en 1973, pour la première fois dans le pays, un « Projet de prospection anthropométrique de la Roumanie » où ont été incluses aussi les femmes travailleuses en industrie. (Grințescu-Pop, Enăchescu, 1973: 23-34). Vers la fin du XX-ème siècle les recherches des aspects anthropologiques de la variabilité socioprofessionnelle des femmes du milieu urbain ont connues une ampleur significative. Les études ont fait des analyses complexes d'ordre anthropologique, constitutionnel, ergonomique, social etc., concernant le degré d'adaptation des femmes à la spécificité professionnelle.

Un objectif principal a été l'élaboration des standards de normalité physique de la population féminine et des normes anthropométriques d'utilité dans l'anthropologie appliquée. (Vlădescu, 1984: 21; Radu, 1985: 25; Radu, Glavce, 1985: 33).

Les coordonnateurs du collectif anthropologique participant au contrat CALLIST ont synthétisé les résultats de la recherche en deux travaux selon les deux sexes. Sont présentées les valeurs moyennes des plus de 50 mesurages concernant des milliers de sujets selon les grands centres urbains du pays, les modifications diachroniques des quelques dimensions corporelles et leurs variabilité selon l'âge et, finalement, la variabilité de la corpulence exprimée par l'indice Quetelet ou IMC. (Radu, Glavce, 2005:19; Glavce, Radu, 2005: 39).

Les travaux scientifiques, articles, monographies et les Atlas illustrent les thèmes majeurs de l'Anthropologie roumain, parmi lesquels se trouvent aussi ceux qui étudient le développement somatique, les caractéristiques corporelles et l'accomplissement corporel des adultes de deux sexes (Vlădescu, Vulpe, 1999: 84; 2005: 15; Glavce, Radu, 2006: 81; Radu, 2011: 76; Vulpe, 2012: 27 etc.).

Notre recherche, portée sur une sélection des femmes de SC « Électro-appareillage » S.A. de Bucarest¹, choisie subjectivement selon des critères concernant spécialement une harmonie corporelle, a comme objectif l'appréciation du développement corporelle des femmes du lot et selon âge, la variabilité des dimensions et des indices somatiques par rapport aux données de pays et de Bucarest, la corpulence des femmes par trois indices nutritionnels et, finalement, l'épreuve d'une sélection bien orientée pour décrire un « modèle » corporel moyen de la femme adulte occupée en industrie urbaine, bucarestoise.

MATÉRIEL ET METHODE

L'échantillon de recherche est composée de 79 femmes âgée de 20-55 ans (valeur moyenne = 41,87±5,91 ans) sélectionnée dès grand lot 2004 selon l'appréciation subjective ectoscopique d'une relative harmonie concernant l'accomplissement

¹ À l'activité de collection des données à S.C. « Electroaparataj » S.A. Bucarest ont participé aussi d'autres chercheurs de l'Institut d'Anthropologie: Viorica Nicolau, M. Radu, Olgața Chiricea, Florina Raicu, Marin Constantin et as. Ioana Fulga

corporel. (Fig. 1). On a apprécié le niveau d'instruction des femmes et leurs divers métiers. (Fig. 2). On a choisi d'une multitude de mesurages (plus de 50, spécifiques de l'industrie des confections, prélevées statiquement et dynamiquement) seulement 5 dimensions corporelles (stature, poids, circonférence thoracique, abdominale au minimum mésogastrique et circonférence des hanches) et on a calculé 4 indices anthropologiques, 3 de l'état de nutrition ou statur pondéraux, de l'accomplissement corporel: l'indice Bouchard de nutrition (Poids / Stature), l'indice Quetelet ou l'Indice de Masse Corporelle (IMC = Poids / Stature) et l'indice Rohrer de trophicité (Poids / Stature) et l'indice Goldstein (C. thoracique / Stature) de développement du thorax. On a calculé les valeurs moyennes et les fréquences relatives des phénotypes de l'échantillon par rapport aux échelles anthropologiques de variation et par rapport aux données concernant la population féminine urbaine, de l'industrie, de Bucarest et de pays. La certitude des différences a été prouvée par des tests de signification (z, t et χ^2). (Tableaux 1-4, Figures 3-4 et 6).

Fig. 1. La distribution des sujets selon l'âge (%).

Fig. 2. Niveau d'instruction des femmes du lot (%).

On a calculé aussi les percentiles et on a apprécié la variabilité des indices nutritionnels selon les intervalles percentilaires (Fig. 5). On a appliqué aussi des tests de signification (z , t , x^2). (Glavce, 2002: 75; 2011: 17; 2012: 188; Krogman, 1941: 5-33; Luca, 2011: 129-138; 2016: 93-108; Milici, 2015: 47, 100; Petrescu, 2011: 10; Prado, 2011: 55-66; Rovillé-Sausse, 2008: 81; Vlădescu, 1980: 9-14; OMS, 1995).

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

1. Caractérisation de la sélection féminine (tableaux 1-3 et figures 3-5)

Les femmes du lot choisi ont, moyennement, une stature grande au début sur l'échelle Martin, un thorax moyen vers large selon l'échelle Brugsch et un état de nutrition normale par les moyennes des tous les trois indices: Bouchard – normale, IMC – normopondéralité et Rohrer – eutrophie. (Tableau 1).

Tableau 1
Valeurs moyennes des dimensions et indices N = 79

Caractère	minim	maxim	M	DS	eM	z / Atlas
Taille	1490	1720	1598,48	56,39	6,34	0,62
Poids	40	80	58,25	6,99	0,79	-0,16
Circonférence thoracique	790	1030	888,48	41,07	4,62	0,47
Circonférence abdominale	635	920	783,73	59,07	6,64	-0,13
Circonférence hanches	770	1130	918,43	56,08	6,31	
I. Goldstein	50,32	64	55,6	2,81	0,32	
I. Bouchard	2,68	4,65	3,67	0,38	0,04	
IMC - I. Quetelet	17,19	28,46	22,79	2,32	0,26	-0,52
I. Rohrer	1,07	1,86	1,43	0,16	0,02	-0,24

La stature des femmes varie entre statures sous-moyennes (1490 mm) et statures très grandes (1720 mm), les plus phénotypes étant groupés dans la catégorie des statures grandes (49,37%). (Fig. 3). Les limites de variation du thorax se situent entre les catégories étroit (2,53%) et large (40,51), les thorax moyens ayant la plus grande fréquence (56,96%). Les trois indices de nutrition ont approximativement une variabilité similaire à un essai d'équivaloir les catégories de variation (Fig. 4): Les phénotypes de l'indice Bouchard se trouvent prédominant dans la catégorie de nutrition normale (échelle Olivier) (75,95%) mais la courbe de variation est dirigée vers l'obésité (20,25%). L'indice Quetelet (IMC) enregistre les plus phénotypes dans la catégorie de normalité (77,22%) et assez peu de cas de surpoids (17,72%). Concernant l'indice Rohrer, un indice 3D, les phénotypes, étendus entre hypotrophie et hypertrophie, sont groupés prédominant dans eutrophie (51,9%) avec une fréquence plus petite que les autres indices, l'équivalence avec ceux-là étant possible par l'annexion à eutrophie des catégories voisines, sous-eutrophie et sureutrophie. La courbe de variation de Rohrer se dirige vers sous-eutrophie (25,32%). (Tableau 2, figures 3-4).

Fig. 3. Variabilité phénotypique de la taille des femmes sur l'échelle Martin (%).

Fig. 4. Présentation comparative de la variabilité phénotypique des indices de nutrition (%).

Tableau 2
Variabilité phénotypique du développement somatique des femmes (%)

Caractère	échelle	catégories de variation phénotypique									
		n		%		n		%			
Taille	Martin	sous-moyenne		moyenne		sur-moyenne		grande		très grande	
		149-152,9		153-155,9		156-158,9		159-167,9		168-187,9	
I. Goldstein	Brugsch	thorax étroit		moyen		thorax large					
		x - 50,9		51 - 55,9		56 - x					
I. Bouchard	Olivier	nutrition déficitaire		normale		obésité					
		< 3		3-4		> 4					
I. Quetelet	OMS	sous-pondéral		normopondéral		surpondéral		obèse I		obèse II	
		17-18,49		18,5-24,99		25-29,99		30-39,99		40 - x	
I. Rohrer	Saller	hypotrophie		sous-eutrophie		eutrophie		sur-eutrophie		hypertrophie	
		x - 1,19		1,2 - 1,34		1,35-1,54		1,55-1,69		1,7 - 2,2	
		4	5,06	20	25,32	41	51,9	8	10,13	6	7,59

Concernant la distribution selon l'âge, le volume de l'échantillon nous permet d'apprécier le développement corporelle seulement pour deux intervalle: 30-39 ans et 40-49 ans (Fig. 1). Les femmes de 40-49 ans ont, par rapport aux femmes plus jeunes, de 30-39 ans, une stature légèrement plus petite, le thorax plus large et la corpulence légèrement plus grande, des différences pas significatives et, naturellement, influencées par les modifications circonstancielle liées de l'âge et de préménopause chez le groupe de 40-49 ans (tableaux 3a-3b).

Tableau 3a
Variabilité des indices de nutrition selon les catégories d'âge. Valeurs moyennes

	30 - 39 ans		I. Rohrer	40 - 49 ans		I. Rohrer
	I. Bouchard	IMC		I. Bouchard	IMC	
N	22	22	22	48	48	48
M	3,59	22,17	1,4	3,72	23,18	1,45
D.S.	0,44	2,62	0,16	0,33	1,92	0,13
minimum	2,68	17,19	1,07	2,85	18,86	1,18
maximum	4,46	28,46	1,81	4,65	27,34	1,78

Tableau 3b
Variabilité phénotypique des caractères corporels selon l'âge (%)

Indice	Âge	C at é g o r i e s d e v a r i a t i o n (%)				
		sousmoyenne	moyenne	surmoyenne	grande	très grande
Stature	30-39 ans	4,55	9,09	13,64	68,18	4,55
	40-49 ans	10,42	18,75	18,75	45,83	6,25
I. Goldstein	30-39 ans	étroit	moyen	large		
	40-49 ans		68,18	31,82		
I. Bouchard	30-39 ans	2,08	50	47,92		
	40-49 ans	déficitaire	normale	obésité		
I. Quetelet	30-39 ans	9,09	72,73	18,18		
	40-49 ans	2,08	77,08	20,83		
I. Rohrer	30-39 ans	sous-poids	normalité	surpoids		
	40-49 ans	13,64	72,73	13,64		
I. Rohrer	30-39 ans	hypotrophie	souseutrophie	eutrophie	sureutrophie	hypertrophie
	40-49 ans	9,09	36,36	40,91	9,09	4,55
		2,08	14,58	64,58	10,42	8,33

La variabilité phénotypique des indices de nutrition sur l'échelle percentile (Fig. 5) se ressemble très forte. L'indice Bouchard décrit une courbe de variation légèrement orientée vers les percentiles 85-95, l'indice Quetelet vers 15-5 et l'indice Rohrer vers 5-3. On voit que, pour tous les indices, les plus femmes ($\approx 90\%$) se situent entre les percentiles de la normalité, P5-P95. (Fig. 5) (Rovillé-Sausse, 2008: 81).

Fig. 5. Distribution des phénotypes nutritionnels selon les intervalles percentiles (%).

2. Le développement somatique de la sélection par rapport aux données de Bucarest et de pays (Tableau 4, figures 6-8)

Notre sélection représente 15,8% dès lot féminine total de l'industrie 2004 (N=500) (Radu, 2005: 33; Radu, 2011: 121). Concernant les valeurs moyennes de la sélection par rapport aux lots industriels 2004 de Bucarest et de pays (Radu,

2005:19-38; Vlădescu, 1999: 85)celles-ci se situent dans l'intervalle « $M \pm DS$ »(z), les femmes de la sélection ayant, moyennement, le poids et les circonférences thoraciques, abdominales et de hanches plus petites et la stature légèrement plus grande comparativement aux lots de Bucarest 1999 et 2004, toutes les différences pas significatives statistiquement (Tableau 4, figures 6-7). Par rapport au lot des femmes urbaines de Milici (Bucarest et les voisinages, la collection de données étant effectuée quelques années plus tôt de la publication du travail), qui a un volume approché (N=78), selon le test Student, nos femmes se ressemblent aux celles-ci par le poids et la circonférence des hanches, sont significativement plus petites par la stature (1598,48: 1624,9, $t = -2,78$) et plus développées par les circonférences thoracique ($t = 6,1$), abdominale ($t = 2,84$) et par la corpulence illustrée d'IMC ($t = 2,63$) (Milici, 2015: 47-70, 100-134).

Concernant l'indice de masse corporelle Quetelet, la valeur moyenne de ceci n'a pas été calculée pour les lots industriels 2004, les travaux se réfèrent seulement à la variabilité selon l'échelle d'OMS (Radu, Glavce, 2005: 19-38). Par rapport au lot total industriel de pays notre sélection enregistre statistique significative (χ^2) plus de phénotypes dans la catégorie de normalité sur le total et selon l'âge et moins de phénotypes dans la catégorie de surpondéralité (Fig. 8).

Fig. 6. Position de la sélection par rapport aux femmes de Bucarest et de pays (z).

Fig. 7. Variabilité corporelle de la sélection par rapport aux données nationales (%).

Fig. 8. Variabilité phénotypique du IMC de la sélection par rapport au lot total (%).

Par rapport aux données nationales de l'Atlas Anthropologique de la Roumanie, les femmes choisies d'Électroappareillage n'enregistrent pas, moyennement, des différences statistiquement significatives pour aucun caractère (z) (Tableau 4), mais on consigne des positions différentes de la valeur moyenne sur les échelles de variation pour la stature, l'indice Quetelet (IMC) et l'indice Rohrer. Les valeurs moyennes de notre sélection indiquent une stature grande au début de la catégorie, corpulence normale et implicitement eutrophicité, alors que les données nationales cosignent une stature surmoyenne, une corpulence surpondérale au début et sureutrophicité à la limite inférieure. (Radu, Glavce, Bulai-Știrbu, 2011: 78; Vlădescu, 1999: 83-92).

Tableau 4

Développement somatique des femmes du lot par rapport aux certaines données concernant les femmes de Bucarest et pays (z, t)

Caractère	Lot	Ind. Bucarest 2004		Ind. pays 2004		Femmes Bucarest '99		Femmes pays Atlas		Lot Milici 2015	
	(N= 79)	(N= 500)	z	M	z	M	z	(N= 9916)	z	(N= 78)	t
Taille	1598,48	1593,72	0,08	1600	-0,03	1581,15	0,29	1562,95	0,62	1624,9	-2,78
Poids	58,25	63,96	-0,43	63,24	-0,4	65,29	-0,55	60,03	-0,16	58,07	0,17
C.thoracique	888,48	909,78	-0,23	908,87	-0,22	911,36	-0,25	851,01	0,47	832,5	6,1
C.abdominale	783,73	804,46	-0,16	806,93	-0,17	786,54	-0,02	796,8	-0,13	749,4	2,84
C.hanches	918,43	990,89	-0,59	982,47	-0,56					928,8	-1,1
IMC	22,79							25,01	-0,52	21,95	2,63
I. Rohrer	1,43					1,65	-0,61	1,56	-0,24		

CONCLUSIONS

L'échantillon féminine d'Électroappareillage sélectionnée par les auteurs dès lot industriel bucarestois de 2004 selon une appréciation subjective ectoscopique

d'une relative harmonie concernant l'accomplissement corporel se caractérise, moyennement, selon les limites des caractères anthropométriques considérés, par une stature grande, un thorax moyennement développé, une corpulence normale et un bon accomplissement corporel. Sur les échelles « classiques » de variation les femmes sont plus fréquemment hautes, faibles ou de corpulence moyenne, d'une normalité pondérale et une plénitude corporelle optimale.

Les valeurs moyennes des dimensions et des indices sont très approchées de moyennes nationales et de celles d'industrie du pays et les phénotypes individuels s'inscrivent prédominant dans l'intervalle « $M \pm DS$ ».

Ainsi, les résultats décrivent un « modèle corporel moyen » de la femme adulte occupée en industrie urbaine et viennent de prouver une sélection assez réussie après la méthode ectoscopique d'évaluation subjectiviste utilisée.

Nos gratitudee spécialement pour madame ingénieur Floarea Garagău, le dirigeant du secteur « Protection du travail » de S.C. « Electroappareillage » S.A., Bucarest, qui nous a assuré des conditions excellentes dans l'activité de collection des données.

RÉFÉRENCES

- Glavce C., E.E. Iancu, 2002. *Elemente de tipologie constituțională*, Editura Bioedit, Ploiești, 75-107.
- Glavce C., Radu E., C. Niculescu, E. Visileanu, L. Apăvăloaie, L. Ciotaru, A. Macovei, C. Șandru, 2005. Update of the Romanian anthropological contribution to the light industry area, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, Tome 42, 39-64.
- Glavce C., E. Radu, 2006. *Atlasul Antropologic al Transilvaniei*, Vol. II, Editura Academiei Române, București, 81-87.
- Glavce C., N. Milici, D. Popescu-Spini, 2011. Mondialisation du comportement alimentaire et l'obésité, vol. . C. Glavce, N. Milici, Fr. Rovillé-Sausse, E. Iancu (coords.), *Mondialisation du comportement alimentaire et l'obésité*, Editura Academiei Române, București, 17-33.
- Glavce C., E. Radu, A. Sima, N. Milici, C. Ionescu-Târgoviște, E. Iancu, A. Kozma, 2012. Aspecte antropologice ale obezității la populația adultă din România, vol. A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici (coords.), *Antropologie și cultură*, Colecția „Zilele Rainer”, Editura Niculescu, București, 188-195.
- Grințescu-Pop S., Th. Enăchescu, S. Beroniade, T. Drăghicescu, E. Radu, H. Schmidt, M. Vlădescu, C. Vulpe, 1973. Contribution à la prospection d'ergonomie anthropométrique de la Roumanie, *Studii și Cercetări de Antropologie*, Tome 10, nr. 1, 23-34.
- Krogman W.M., 1941. Indices of nutritional status, proportion and body types, vol. *Growth of Man, Tabulae Biologicae*, XX, Den Haag, 5-33.
- Luca E., C. Vulpe, M. Petrescu, 2011. Aspects concernant la corpulence des écoliers bucarestois déficients d'ouïe et de vue, vol. C. Glavce, N. Milici, Fr. Rovillé-Sausse, E. Iancu (coords.), *Mondialisation du comportement alimentaire et l'obésité*, Editura Academiei Române, București, pp. 129-138.
- Luca E., C. Vulpe, M. Petrescu, M. Șt. Ciuhuța, N. Leasevici, 2016. Anthropométrie et dimorphisme sexuel chez une sélection spéciale des certains adultes de Roumanie, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, T53, pp. 93-108.
- Milici N., 2015. *Sindromul metabolic și obezitatea. Perspective antropologice*, Editura Academiei Române, București, 47-70, 100-134.
- Petrescu M., E. Luca, N. Leasevici, L. Petre, 2011. Développement somatique chez une population féminine d'un secteur industriel, Simpozionul internațional interdisciplinar *Biodiversitatea – varietatea ecosistemelor, a speciilor și a genelor*, Ploiești, 10.

- Prado C., V. Calabria, R. Fernandez del Olmo, Fr. Rovillé-Sausse, 2011. Alimentation actuelle des adolescents espagnols. Convergence et divergence selon le modèle méditerranéen, vol. . C. Glavce, N. Milici, Fr. Rovillé-Sausse, E. Iancu (coords.). *Mondialisation du comportement alimentaire et l'obésité*, Editura Academiei Române, București, 55-66.
- Radu E., C. Glavce, M. Bulai-Știrbu, (coords.) 2011. *Atlasul Antropologic al României*, Vol. I, Editura Academiei Române, București, 76-78, 115-119.
- Radu E., C. Glavce, L. Ciotaru, A. Macovei, C. Șandru, 2005. Anthropology applied to design in the Romanian light industry, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, Tome 42, 19-38.
- Radu E., 1985. The anthropological structure of Romania's urban female population, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, Tome 22, 25-36.
- Radu E., C. Glavce, E. Morar, P. Crăciun, M. Adam, N. Leasevici, M. Gheorghiu, 1985. Structura antropologică a populației feminine din unele zone ale țării. Variabilitatea socio-profesională (nota I), *Studii și Cercetări de Antropologie*, Tome 22, 33-40.
- Rovillé-Sausse, 2008, Comportement alimentaire et état nutritionnel des adolescents français, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, Tome 45, 79-92.
- Vlădescu M., E. Radu, C. Vulpe, C. Glavce, I. Popovici, D. Ciotaru, 1980. Indicele Rohrer, indicator al stării de nutriție a populației din Muntenia și Transilvania (I), *Studii și cercetări de Antropologie*, T 17, 9-14.
- Vlădescu M., T. Ricman, M. Tudorache, 1984. Étude anthropologique comparative de deux échantillons de la population de Bucarest, *Annuaire Roumain d'Anthropologie*, Tome 21, 21-29.
- Vlădescu M., C. Vulpe, 1999. *Atlasul Antropologic al Munteniei*, Editura Academiei Române, București, 83-92.
- Vlădescu M., C. Vulpe, 2005. *Atlasul Antropologic al Transilvaniei*, Vol. 1, Editura Academiei Române, București, 15-178.
- Vulpe C. (coord.), 2012. *Atlasul Antropologic al României*, Vol. II, Editura Academiei Române, București, 27-87.
- OMS, 1995. *Série des rapports des techniques: utilisation et interpretation de l'anthropométrie, Rapport d'un comité OMS d'experts*, Genève, Suisse.

Date of submission: 17 May 2018

Authors' institution: Institut d'Anthropologie « Fr. I. Rainer » de l'Académie Roumaine, Bucarest

E-mail address of the corresponding author: monicapetrescu20032002@yahoo.com